

ভারতে সাম্প্রদায়িকতা : উৎস ও বিবর্তন

সুরঞ্জন দাস

বি জে পি, সজ্জ পরিবার ও তার সহযোগী সাম্প্রদায়িক দলগুলি আজ ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এর দরুন বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রথম দফায় ১৩ দিন ও পরে ১৩ মাস দিল্লির মসনদও ভোগ করল। অবশ্য, ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা ব্রিটিশ রাজত্বে। আমার বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অংশে আমি দেখাব কীভাবে ইংরেজ রাজত্বে সাম্প্রদায়িকতার উৎস ও বিকাশ ঘটে। পরবর্তী অংশে দেখাব কোন্ পটভূমিতে ও কীভাবে সাম্প্রতিককালে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা তার রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছে — যা কৌশলে কাজে লাগিয়ে বি জে পি তার রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

১

ভারতীয় ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বলতে সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককেই বোঝা হয়। ব্রিটিশযুগের সূচনার পূর্বেই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে মুসলিম ছিল। ১৮৯১ সালে সেন্সাস (আদমসুমারী) অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ২০% ছিল মুসলমান। ১৯৩১ সালের গণনায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৩%। কিন্তু ব্রিটিশ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, সেই সময় হিন্দু-মুসলিমের একটি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, যাকে Indo-Islami Culture বলে অভিহিত করা হয়। উভয় সম্প্রদায় একে অপরের সাংস্কৃতিক উৎসবে যোগ দিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষরা একই দেব-দেবীরা উপাসনা করত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তো হিন্দুরা গীতাকে উর্দুভাষায় পর্যন্ত অনুবাদ করেছিল।

প্রাক-ঔপনিবেশিক পূর্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ নিশ্চয় হয়েছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম এবং এদের সূত্রপাত হতো নিছক ধর্মীয় প্রশ্ন থেকে। ঐ সময়ে সমান্তরালভাবে মুসলিমদের নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষ হতো — যেমন শিয়া ও সুন্নির মধ্যে। কিন্তু ব্রিটিশযুগে আমরা দেখি প্রধানত রাজনৈতিক প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দাপ্তর পরিণত হয়। ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিমের এই সম্পর্ককেই আমরা সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে চিহ্নিত করি। R. Conpland — যিনি কখনই ভারতের জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র ছিলেন না — তিনি নিজেই তাঁর Constitutional Problems in India (পৃ ২১) বইতে স্বীকার করেছেন যে, ১৮৮৫ সাল থেকেই এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকলেও, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক পরিচিতি কখনই এক নয়। ধর্মীয় পরিচিতি কোনও ব্যক্তি বিশেষের কোনও বিশেষ ধর্ম ও ধর্ম সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধের প্রতি তার ব্যক্তিগত আনুগত্যকে বোঝায়। অতিপ্রকৃতির (Supernatural) জগত থেকে কোন পুরস্কারের আশায় কোনও ব্যক্তি বিশেষ এইরকম আনুগত্য দেখাতেও পারে। অপরপক্ষে, সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষ, তার নিজস্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হয়ে অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জাগতিক (Worldly) সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে এবং সে চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে সোজা পথে, বা শাস্তির পথে চালিত হয় না। ধর্মীয় হিংসার পিছনে থাকে কেতাবী দ্বন্দ্ব, অপরপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থিক সুযোগ-সম্পদ দখলের প্রচেষ্টার দরুন সৃষ্ট হয় সাম্প্রদায়িক শত্রুতা।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এই সাম্প্রদায়িকতা দুটি স্তরে বিস্তার লাভ করে — অভিজাত (Elite) স্তরে ও জনসাধারণের (Popular) স্তরে। এই দুই স্তরে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা ও ক্রমবিস্তারের পর্যালোচনার জন্য আমি দুটি এলাকাকে বেছে নিচ্ছি। একটি উত্তরপ্রদেশ ও অপরটি অবিভক্ত বাংলা।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই দুটি প্রদেশকে বেছে নিলাম। উত্তরে বলব, আমাদের দেশে অন্যান্য যে কোনও স্থানের তুলনায় এই দুই প্রদেশেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে ছিল, অথচ এই দুই রাজ্যে দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ভিত্তি ছিল ভিন্নরকম। উত্তরপ্রদেশে যখন ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুসলিম সেখানে ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দুদের অপেক্ষা তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল অধিক। অপরদিকে, বাংলায় মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ, আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল হিন্দুদের আধিপত্যের শিকার। কাজেই, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার ঘটনাবলীর উল্লেখ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা বোঝাবার সুযোগ পাচ্ছি কীভাবে সাম্প্রদায়িকতা দুটি বিপরীত সামাজিক অবস্থায় সৃষ্টি ও প্রসারিত হয়।

প্রথমে উত্তরপ্রদেশের আলোচনায় আসা যাক। ১৮৮৬-৮৭ সালে এখানে মুসলিম ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৪%, কিন্তু মোট জমির ৪৫% ও ছোট বড় সরকারী চাকুরির ৪৫.১% তাদেরই করায়ত্ত ছিল। অবশ্য, ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের প্রভাব খুব একটা বেশি ছিল না। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে হিন্দু-মুসলিম সমাজের উচ্চগোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট আদান-প্রদান ছিল, যার ভিত্তিতে সেখানে একটি উর্দুভাষী অভিজাত অংশের উদ্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এমন অবস্থা বেশিদিন থাকতে পারল না। এর প্রধান কারণ — পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে নির্বাচন রীতির প্রচলন। এই দুইয়ের ফলে উত্তরপ্রদেশের উচ্চবিত্ত মুসলিম যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল, তার উপর আঘাত পড়ল। ইংরেজ শাসকবর্গ যখন তাদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানার জন্যে সুপারিকল্পিতভাবে শিক্ষার বিস্তার সচেষ্ট হয়েছিল, তখনই তৎকালীন আমলাতন্ত্রে যোগদানের জন্যে ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যিকতা বেঁধে দেওয়া হল। কিন্তু যেহেতু মুসলিম সমাজ নানা কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখিয়েছিল, হিন্দুরা সরকারী চাকুরিতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই ব্যাপারটা বেশি চোখে পড়ে উত্তরপ্রদেশে যেখানে প্রাক-ব্রিটিশ পর্ব হতেই সরকারী স্তরে মুসলিমদের প্রাধান্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। এছাড়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশীয় মুসলিমদের আধিপত্যের উপর আরও একটা আঘাত এলো যখন নির্বাচন প্রথার সূচনার ফলে হিন্দুরা সংখ্যাধিক্যের জোরে বিভিন্ন পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করল। যে সকল হিন্দু পরিবার

বাণিজ্যিক বা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল ওরায়ী এখন পৌরসভাগুলির দখলে তৎপর হয়ে উঠল।

উত্তরপ্রদেশে উচ্চবর্গীয় হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এইভাবে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা উর্দু-নাগরী বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হল। এই অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে উর্দু প্রশাসনের ভাষা বা সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ১৯০০ সাল নাগাদ শিক্ষিত হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান চাপের দরুন উত্তরপ্রদেশের লেকটেন্যান্ট গভর্নর মার্কডোনাউট নবনাগরীকেও কোর্ট ও সরকারি দপ্তরে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উত্তরপ্রদেশের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজে প্রচুর বিভেদ-বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৮৮৫ সালে যখন প্রধানত উচ্চবর্গী ও উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম তাতে যোগদান করেননি। পরবর্তীকালে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনে এই বিভেদের মনোভাব চরম রূপ পেল। লীগের মধ্যে শিক্ষিত মুসলিমরা পেল একটা সর্বভারতীয় মঞ্চ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটিশ সরকারের হাতে কংগ্রেস নেতৃত্বে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতকে প্রতিহত করার একটা সহজ হাতিয়ার হয়ে যায়।

এবারে আসা যাক বাংলায়। বাংলাতেও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক নাগাদ শিক্ষিত ও উচ্চবর্গীয় মহলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বেশ ভালোভাবে চাড়া দিয়ে গঠে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের তুলনায় এর চরিত্র ও প্রকাশভঙ্গী ছিল ভিন্ন। কৃষি জমির নিয়ন্ত্রণে, বাণিজ্যিক মূলধনের নিয়ন্ত্রণে, শিক্ষা এবং সরকারী চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দুরা মুসলিমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। সমস্ত প্রদেশের জনসংখ্যায় তাদের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও ১৯০১ সাল নাগাদ শহর এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলিমদের অংশ কোনমতেই ৩০% অধিক ছিল না। আরও তিরিশ বছর পরও বাংলার মাত্র ৬% মুসলিম আর্থনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল এবং প্রতি ৭ জন হিন্দুর তুলনায় মাত্র একজন মুসলিম সরকারী চাকুরি এবং পেশাগত জীবিকাতে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথাকে ধন্যবাদ -- ইংরেজ সরকারের এই বিচিত্র ব্যবস্থার দৌলতেই মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পেল। তবে তখনও কেবলমাত্র পৌরসভা স্তর পর্যন্তই। ১৯০৫-এর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী কৃষক-প্রজা পাটি ও মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে এই মুসলিম গোষ্ঠী বৃহত্তর বৃত্তে তথা রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের সুযোগ পেল। ১৯০৭ থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বাংলায় যে কাঁটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তার সবকটিতেই মুসলিম লীগ শরিক হয়েছে ও সরকারী প্রশাসন পরিচালিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক পথে ও মতে। উত্তরপ্রদেশে শিক্ষিত ও উচ্চবর্গ মুসলিমদের মনোভাব হিন্দুদের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত যা হয়েছিল বাংলাদেশে শিক্ষিত হিন্দুদের মনোভাব মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঠিক তেমনি চেহারা নিল। বাংলার হিন্দুদের মধ্যে ঐতিহ্যগত প্রাধান্য বা সাবিকি প্রাধান্য হারানোর ভয়ে তারা হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের দ্বারস্থ হল।

ব্রিটিশযুগের সাম্প্রদায়িকতার কিন্তু কেবলমাত্র উচ্চবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরঞ্চ এর একটা গণভিত্তিও ছিল। গণভিত্তিক এই সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণের জন্যে আবার উত্তরপ্রদেশ ও বাংলায় ফিরে যাওয়া যাক।

উত্তরপ্রদেশে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু চেতনার প্রকাশ পায় হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে আর্ঘ্য সমাজের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। আর্ঘ্যসমাজের নেতা দয়ানন্দ সরকারী একদিকে হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার ও আচারগুলিকে আক্রমণ করলেন, অন্যদিকে তিনি হিন্দুধর্মকে অন্যান্য ধর্মের ওপরে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যে একটা আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিলেন। ১৯২১ সাল নাগাদ উত্তরপ্রদেশে আর্ঘ্য সমাজের সদস্য সংখ্যা

দাঁড়াল পাঁচ লক্ষ। গোরক্ষা আন্দোলনও এইসময়ে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সত্ত্বাকে শক্তিশালী করে।

ঠিক একই পর্বে উত্তরপ্রদেশে মুসলিম সমাজে ঐতিহাসিক পুনরুত্থান আন্দোলন শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুফি উদ্যোগকে আক্রমণ করে এবং সনাতন কটর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উত্তরপ্রদেশের মুসলিম সমাজের একাংশ, যার এক ঐতিহাসিক প্রকাশ হয় সর্বসমক্ষে গুরু কাটার মাধ্যমে। ফল হল, উত্তরপ্রদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই মুসলমান ও হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ উভয়ের একাংশ সাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা উদ্ভূত হয়।

আমরা যদি বাংলার দিকে তাকাই তাহলে দেখি এখানেও উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ উভয় স্তরেই মিলনধর্মী ঐতিহ্যতে ফাটল ধরতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। ঐতিহাসিক রফিউদ্দিন আহমদ দেখিয়েছেন উনিশ শতকের শেষভাগে যে ইসলামিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু হয় তা বাঙালী মুসলিম মানসে হিন্দুদের থেকে পৃথক রুচি ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি অর্জনের তাগিদ সৃষ্টি করে। আচার-আচরণে, শিষ্টাচার পালনে — এমনকি শিশুর নামকরণেও সনাতন ইসলামিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে। ১৯২৬ সালের সরকারী এক রিপোর্টে মুসলিম মননের এইরকম একটা চিত্র উল্লেখিত হয়। ঠিক একই সময়ে পালা দিয়ে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে একটি সমান্তরাল পুনরুজ্জীবন আন্দোলন সূচিত হয়। যাগ-যজ্ঞ ও সংকীর্ণতনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেল; প্রতিরক্ষা সমিতির সদস্য সংখ্যাও বাড়তে লাগল। আধুনিক গবেষণা দেখাচ্ছে যে, এমন কি কিছু প্রথাগত ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিপন্থী আন্দোলনও প্রকারান্তরে এই পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাকে পুষ্ট করলো। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজানো — যা অনতিদূর অতীতেও কিছু গণগোল বাধায়নি, তাই নিয়েই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন সংঘর্ষ শুরু হলো।

উচ্চবর্ণের সাম্প্রদায়িকতা ও নিম্নবর্ণের সাম্প্রদায়িকতা যে পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং নিজ নিজ গণ্ডিতে আবদ্ধ এমন মনে করার কারণ নেই। বরং উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিংশের দশকে দেখা গেল যে, ঔপনিবেশিকতা দেশীয় অর্থনীতিতে সমাজ জীবনে যেনন গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করে, ঠিক তার সমান্তরালভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি জনগণের বিভিন্ন প্রতিবাদী রাজনীতিকে একীকরণ করতে প্রয়াসী হয়। এই প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক ভারতে অপ্রতিষ্ঠানিক (Unorganized) ও প্রতিষ্ঠানিক (Organized) রাজনীতির মধ্যে আদান-প্রদান সক্রিয় হয়। ফলে, সাম্প্রদায়িক চেতনা যা প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে প্রকাশ পায় তা অপ্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক জগতকেও প্রভাবিত করে। ১৯৪০-র পাকিস্তান আন্দোলন ও হিন্দু মহাসভার কার্যকলাপ উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় করে দেয়। এর প্রতিফলন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। যেমন বাংলায় ১৯৪০-এর দশকের আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলির সুস্পষ্ট শ্রেণী চরিএ ছিল। এই পর্বের দাঙ্গাগুলির প্রধান উপস্থিতি ছিলো মাদোয়াড়ী, মহাজন বাবসায়ী, পুলিশ, ইংরেজ সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে কলকাতার নিম্নবর্ণীয় মুসলিম ও গ্রামবাংলার মুসলিম কৃষকের বিদ্বেষ ও ঘৃণা। কিন্তু ৪০-এর দশকে বাংলায় যে সব দাঙ্গা সংগঠিত হয় সেগুলির শ্রেণীভিত্তিক ছিল না। সুপরিষ্কার, সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে সুস্পষ্ট যোগাযোগ ছিল এই সব দাঙ্গাগুলির। সাম্প্রদায়িক গণহিংসা এখন কেবল প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধাবিত হলো না। বরং প্রতিপক্ষের যে কোনও কিছুই বিরুদ্ধে - সে দেবস্থান, বিদ্যালয়, খেলাঘর যাই হোক না কেন - তাকেই আক্রমণ করা হয়। বাংলার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা গেল তা ভারতের অন্য প্রদেশেও লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৬-৪৭-এ বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে একটার পর একটা যে দাঙ্গাগুলি সংগঠিত হয় তা কিন্তু বিচিত্র রাজকেই মদত দিয়েছে এবং এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ভারতের জনগণকে খণ্ডিত সমাধানই (truncated settlement) চরম সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এ ভারতের ইতিহাসে ঘটল আন্তোনিও গ্রামশির ভাষায় নিষ্ক্রিয় বিপ্লব (Passive revolution) যার ফলে ক্রমাগতভাবে কিছু সুবিধাতোগী শ্রেণী অতি কৌশলে নবলব্ধ স্বাধীনতাকে র্যাডিকাল সামাজিক পরিবর্তনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল।

২

১৯৪০-র দশকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে সুসংবদ্ধ চেহারা পেয়েছিল, স্বাধীন ভারতে আমরা তা বহাল তবিয়তে দেখতে পাচ্ছি। বিদ্যালয়কালে ব্রিটিশ সরকার ও উপমহাদেশের নতুন শাসকবর্গ ভেবেছিল যে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-ভাগ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু এই আশা অলীক স্বপ্নে পরিণত হয়। দেশভাগ জনমানসে যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয় তা আজও ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। স্বাধীনোত্তর যুগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসই এটা প্রমাণ করে। এই সাম্প্রদায়িকতা চরমে পৌঁছায় ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে। আমরা সবাই জানি তারপর বি জে পি কীভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে দিল্লিতে ক্ষমতা লাভ করে এবং ১৩ মাস একটি কোয়ালিশন সরকার পরিচালনা করে। বাজপেয়ী সরকারের কার্যকলাপ যে আমাদের দেশকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে এক সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে তা পাঠকরা নিশ্চয়ই তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে উপলব্ধি করছেন। কিন্তু যেটা প্রশ্ন থেকে যায়, কী কারণে সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীন ভারতে একটা স্থান করে নিতে সক্ষম হলো? সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

এ প্রসঙ্গে প্রথমই মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার রূপটি অভূতপূর্ব। আজকের অগ্রাঙ্গী সাম্প্রদায়িকতার প্রধান চালিকা শক্তি উগ্র হিন্দুত্ব। এই রাজনীতির নেতৃত্বে রয়েছে এমন একটি রাজনৈতিক দল যে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে ও নির্বাচন পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং তারপর সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে সংবিধানের মূল্যবোধে কৃষ্ণাঘাত করছে। মনে পড়ে যায় জার্মান ইতিহাসের কথা। হিটলার ওয়েনার সংবিধানের গণতান্ত্রিক ধারাগুলির সাহায্যেই প্রথম ক্ষমতা অর্জন করে এবং পরে সেই সংবিধানকেই ধূলিসাৎ করে নাৎসিবাদ কায়ম করে। বি জে পি-র রাজনীতি সেই ঐতিহ্যের ধারকবাহক।

বি জে পি পুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা কিছু অর্থে গত দশক থেকে বিশ্ব রাজনীতিতে গোঁড়া ও রক্ষণশীল শক্তির উত্থানেরই প্রতিক্রিয়া। ইরানে গণতান্ত্রিক ব্যাডিকালপন্থার ইসলামীকরণ, মধ্য এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও শ্রীলঙ্কায় ধর্মীয় ও জাতি বিদ্বেষ, আলজেরিয়ায় সমাজতন্ত্রের উপর ইসলামী মৌলবাদের আক্রমণ, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী রাজনীতিতে মৌলবাদী ইসলামের স্পষ্ট প্রভাব, অগণতান্ত্রিক আরব রাষ্ট্রগুলির ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলনের প্রতি আনুকূল্য-এ সমস্তই আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার আদর্শগত ভিত্তিভূমি। এটাও লক্ষণীয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধর্ম ও জাতিভিত্তিক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

তবে আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটও রয়েছে। বর্তমান সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট সঙ্কটের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের সামাজিক কাঠামো মূলত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা পূঁজিবাদী, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বৃহৎ ভূস্বামী ও বড়ো পূঁজিবাদীদের শ্রেণী স্বার্থে। কিন্তু ভারতীয় পূঁজিপতিশ্রেণী ভারতকে শাসন করে না গ্রামশির 'Moral cultural hegemony'র পদ্ধতির দ্বারা বা কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। তার

পরিবর্তে তারা দেশকে শাসন করে এল কোয়ালিশন পদ্ধতিতে, যে কোয়ালিশনে शामिल আছে বৃহৎ ভূস্বামী, বড়ো পূজিবাদী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই স্টাটোজি অবলম্বনের ফলে ভারতের জাতি গঠনের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী দুটি কৌশল গ্রহণ করে যা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দেশের রাজনীতিতে স্থান করে নিতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

প্রথমত, নেহরুর আমল থেকেই রাষ্ট্র পূঁজিপতিদের সংহত দেশীয় বাজার সৃষ্টির স্বার্থে উপর থেকে জাতীয় ঐক্য চাপাবার প্রচেষ্টা শুরু করে। ফলে আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও ভাষাগত বিশেষত্বকে সে ভাবে মর্য়াদা দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে অসম কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে সাথে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। এর উপর যখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদারনীতি অবলম্বন শুরু হয় তখন ভারতীয় সমাজের বৃহৎ অংশের হতাশা ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। যেখানে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি সাধারণ মানুষের অস্থিরতাকে গঠনমূলক প্রতিবাদী রাজনীতিতে ধাবিত করতে অসক্ষম হলো, সেখানে সাম্প্রদায়িক দলগুলি মানুষের সেই অসহায়তাকে সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাল।

দ্বিতীয়ত, ভারতের শাসকবর্গ তাদের কোয়ালিশন স্ট্র্যাটেজি বজায় রাখতে কখনই সাম্প্রদায়িক আক্রমণের মুখে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেনি। ফলে হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে সরকারী কাজকর্ম ও অনুষ্ঠানে, সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়নি; বর্ণ ও সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্কে এর পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। অর্থাৎ নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি, এবং শক্তিশালী নাগরিক সমাজ ছাড়া গণতন্ত্র সুরক্ষা করা যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্র ইসলামিক মৌলবাদের সঙ্গে সংঘাতের গুরুত্বপূর্ণ সূযোগ হারায়, শাহবানু মামলার সময়ে তদানীন্তন সরকার রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃত্বের চাপের বশীভূত হয়ে পড়ে। আবার, ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আধাত্মকে সঠিক সময়ে প্রতিহত করার ব্যর্থতাই অনেকাংশে তৈরি করেছে অযোধ্যা সঙ্কট। বিতর্কিত সৌধের দ্বার উন্মুক্ত করা, রাম মন্দিরের শিলান্যাসের অনুমতি, জাতীয় সংহতি পরিবদে করসেবকদের শক্ত হাতে মোকাবিলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করা, সাধু-সন্ত ও সেইসব গোষ্ঠী যারা নিজেদের আইনের উর্ধ্বে থাকার মতো দুঃসাহসী বঙ্গো ঘোষণা করে তাদের সাথে অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ সবই রাষ্ট্রের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দৃঢ় হাতে মোকাবিলার অসমর্থতার প্রকাশ। তার ফলে দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

আধুনিককালের হিন্দুভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার মূলে কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান রয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারির মধ্যে যে ১৭০০ মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারায় তাদের মধ্যে ১১০০জন শহরবাসী। আবার, একই সময়ে ৫৫০০ আহতের মধ্যে ৩৩৭৮জন ছিল শহরের বাসিন্দা। এই শহরভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার মূলে রয়েছে উত্তর ভারতের নগরায়নের একটি ধারা, যাকে বলা হয়েছে ছোট শহরের উন্নয়ন। ইদানীংকালে উত্তর ভারতে মহানগরীর উত্থান চোখে পড়ে না। বরঞ্চ এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ছোট ও মাঝারি শহর যার ভিত্তি হলো ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ ও চট্‌জলদি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি। এধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের উপর ভর করে গড়ে ওঠে দুই সামাজিক শ্রেণী— নতুন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণী। ধর্মীয় দিক থেকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল প্রধানত হিন্দু। আবার প্রতিষ্ঠিত পূঁজিপতিদের মতো তারা আশ্চর্যরাজ্য সম্পর্ক তৈরি করতে পারল না। ফলে মানসিক স্তরে তারা পরিচালিত হতো বর্ণভিত্তিক ও স্থানীয় স্বার্থদ্বারা। অন্যদিকে ছোট্ট কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে এক নতুন শ্রমিকশ্রেণীরও উদ্ভব হয়। কিন্তু এই শ্রমিকদের সংখ্যা এতইকম যে তাদের সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনে शामिल করা যায়নি। এখন Small town development-কে কেন্দ্র করে যে নতুন দুই শ্রেণীর উত্থান হলো তারা দুজনেই কিন্তু একটা যৌথ শিকড় (Shared anchorage) ও যুথবদ্ধতা (Shared collectivity) র সন্ধানে ছিল। যেখানে এই দুই গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক চেতনায় পুষ্ট হলো না, সেখানে সেই বার্ষিকতার সুযোগ মিলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৮০ ও ৯০-র দশকে প্রায় সব বড়ো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি সংগঠিত হয় উত্তর ভারতের নতুন গড়ে ওঠা ছোট শহরগুলিতে।

অন্যদিকে, সাধারণভাবে বছরের পর বছর দেশের মুসলিমদের অবস্থা অবনতির দিকে চলেছে। কিছু অঞ্চলে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমরা শহুরে সম্প্রদায়। যেমন মহারাষ্ট্রে। ভা শহরেই বা গ্রামেই হোক মুসলিমরা শিকার হয়েছে আগ্রাসী বাণিজ্যের বা 'Process of predatory Commercialisation' এর। এই অবস্থা বিশেষভাবে প্রকট উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যে বা হায়দরাবাদে যেখানে একদা মুসলিমদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য ছিল প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হতে হয় যখন মুসলিমরা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ১২% হয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি, উচ্চশিক্ষা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রবেশের হার যথাক্রমে ৪.৪১%, ৪% ও ৫.৬%। এতদসত্ত্বেও কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী মুসলিম ভোগণের কথা বলে চলেছে। এই পার্থিব বিতুহীন অবস্থা সহজেই মুসলিমদের মননে একটা নিরাপত্তার অভাব এনে দিয়েছে। ফলে তাদের একটি অংশ মৌলবাদী রাজনীতির শিকার হয়েছে।

এটা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে শহরবাসী মুসলিমদের মধ্যে একাংশ কিছু সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি বা ব্যবসায়িক যোগাযোগের ফলে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। কারণ, এক্ষেত্রে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা ঈর্ষাপরায়ণ বা ভীত হয়ে পড়ে। কাজেই আমরা দেখি ১৯৮৯ সেপ্টেম্বরে কোটার দাঙ্গার সময়ে হিন্দুদের হিংসাত্মক প্রবণতা মূলত ছিল সেই সব মুসলিমদের প্রতি যারা একদা দরিদ্র ছিলেন কিন্তু পরে উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আবার, ১৯৯০-র মাদ্রাজের দাঙ্গায় ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল মুসলিম দোকানের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে এলাকার মারোয়ার্ডি সম্প্রদায়। একইভাবে ১৯৯০ এর ভাগলপুর হত্যাকাণ্ডে দাঙ্গাকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সফল মুসলিম তাঁতি পরিবারগুলি।

সাম্প্রতিক আগ্রাসী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পিছনে আরও কিছু কারণ আছে। যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক একাধিপত্যের চ্যালেঞ্জ। এ ধরনের বড় চ্যালেঞ্জ আসে ৮০-র দশকের গোড়ায় তামিলনাড়ুর মীনাঙ্কিপুর্মে দলিত নিচুবর্ণের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ থেকে। উচ্চবর্ণ হিন্দু একাধিপত্যের কাছে এটা দ্বৈত ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, ঘটনাটি যুগযুগান্তরের উচ্চবর্ণের একাধিপত্যের চ্যালেঞ্জের প্রতীক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, নিচুবর্ণের মানুষেরা এমন একটি ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করে তাদের প্রতিবাদ জানায়, যে বিশ্বাসকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কখনই সহৃদয়ভাবে দেখেনি।

তাছাড়া উচ্চবর্ণের প্রতি দলিতদের চ্যালেঞ্জ এমন একটি সময়ে আসে যখন আরব বিশ্বের তৈল বিপ্লব ইসলামিক মৌলবাদের নতুন মাত্রা এনে দেয়। পেট্রোডলারের সাহায্যে দেশের অনেক মুসলিম সংস্থাও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এসব স্বভাবতই উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বিচলিত করে। তারপর আসে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ ও ভি পি সিং সরকারের সেই সুপারিশগুলি গ্রহণ করার সম্ভব। পশ্চাত্তম গোষ্ঠীর জন্য কিছু সরকারী চাকরি সংরক্ষণ করায় হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। একাংশ হিন্দুদের মধ্যে এই ভয়ও সঞ্চারিত হয় যে, সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের তুলনায় তারা অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে। এই প্রেক্ষিতে বি জে পি-র নেতৃত্বে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি সংহতিকরণের প্রচার

জোরদার করে। দুর্ভাগ্য যে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি এই প্রচারের মোকাবিলায় যথেষ্ট সফল হয়নি। ফলে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

অবশেষে বলা যায় রাজীব গান্ধী ও নরসিমা রাও জমানার নয়া অর্থনীতি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে। নয়া অর্থনীতি প্রণয়নের ফলে সরকার ক্রমাগত জনহিতকর কার্যকলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে বাজারী অর্থনীতি ও বিজ্ঞাপন শিল্পের দাপটে সমস্ত সমাজ শিকার হয়েছে পশ্চিমী ভোগবাদী সংস্কৃতির। ফলে মানুষ স্ব স্ব সমাজচেতনা ও রাজনীতি থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে যার সুযোগ নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। এমনকি গণমাধ্যমগুলিও ক্রমত বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। আমরা সবাই জানি কীভাবে রামায়ণ ও মহাভারত সিরিয়াল হিন্দু মানসিকতাকে সুডুড়ি দিয়েছিল। এটা ভুলে গেলে চলবে না, ঠিক যে সময়ে টেলিভিশনে রামায়ণ দেখানো হয়, ঠিক সেই সময়ই রামজন্মভূমি আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে।

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিবেদনটি একপেশে মনে হতে পারে। কারণ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করতে চাই, সাম্প্রদায়িকতা তা সে হিন্দু বা মুসলমান যে দিকেরই হোক না — জাতীয় অখণ্ডতা ও উন্নতির পরিপন্থী। এটা স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে সাম্প্রতিককালে মুসলিম মৌলবাদী শক্তি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে — যেমন জামাত-ই-ইসলামী, মুসলিম মজলিস-ই-মুলায়ত, তবলিগি জামাত — যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব সংগঠনগুলির মোকাবিলা করা উচিত রাজনৈতিকভাবে ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বিচার করলে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা থেকে অধিক বিপজ্জনক, কারণ সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা রূপান্তরিত হয় ফ্যাসিবাদে। তাই যে কোন বহুজাতি রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে সংখ্যালঘু অংশের মানুষদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। একইভাবে ভারতের হিন্দুদের দায়িত্ব হলো সাম্প্রদায়িকতার মূলচ্ছেদে নিজেদের উৎসর্গ করা।

আমি কিন্তু কখনই মনে করবো না যে, ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা একটা রাষ্ট্রীয় ঘটনা। বরঞ্চ দেখা গেছে ভারতের রাজনৈতিক পেঙ্কলাম সর্বদা মূল জাতীয়তাবাদ, শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সেপ্টেম্বর ১৯১৮-তে কলকাতায় বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। কিন্তু কিছুদিন বাদে রাওলাট সত্যগ্রহের সময়ে শহরের হিন্দু-মুসলমানরা একযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে शामिल হয়। ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে কলকাতায় সংগঠিত হয় বিরাট দাঙগা যা 'গ্রেট ক্যালকটা কিলিং' নামে পরিচিত। ঠিক তার আগে এবং পরেও মহানগরীর মানুষ গর্জে উঠেছিল গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের অভূতপূর্ব আন্দোলনে। এটাও ভুলে গেলে চলবে না বাবুলি মসজিদ ঘটনার পরে যে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ফেজাবাদ কেন্দ্র থেকে (যার মধ্যে অযোধ্যা পরে) জয়লাভ করে বি জে পি-র নয়, সি পি আই-এর প্রার্থী। ইদানীংকালে যখন বাজপেয়ী গদিতো আসীন তখন যে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় বি জে পি ও তার সহযোগী দলগুলি। আমার কখনই মনে হয় না একজন কৃষক বা শ্রমিক প্রধানত ধর্মীয় পরিচিতির দ্বারা চালিত হয়। বরঞ্চ দেখা যায় যে, একই মানুষ এক সময়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, আবার অন্য সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও শ্রেণী সংগ্রামের অংশীদার। ভারতীয়দের অনেক ধরনের পরস্পরবিরোধী সত্তা আছে এবং এক একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এক একটি সত্তা পরিস্ফুট হয়। আমরা যখন ভারতীয়দের মানসিকতার ইতিহাসের কথা বলি তখন এই সত্যটা মনে রাখা দরকার। ঐতিহাসিক স্মৃতি সরকারের কথায় : "The main task of a South Asian historian should be to grasp the complex & varying interrelations between diverse elements in a hybrid collective mentality of a group, class or region."

তবে সাম্প্রদায়িকতা যাতে দেশবাসীর প্রগতিশীল চেতনা আচ্ছাদিত না করতে পারে তার জন্যে প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা। সাম্প্রদায়িক মতবাদিক পাঠের বিরুদ্ধে রচনা করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ পাল্টা পাঠ, যাতে সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িকতার চোরাগলিতে চালিত না হয়। অবশ্যই এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে।